

3. Kalic, M., Krstonosic, V., Hadnadev, M., Gregersen, S. B., Jovanovic Ljeskovic, N., & Wiking, L. (2018). Impact of different sugar and cocoa powder particle sizes on crystallization of fat used for the production of confectionery products: Particle size distribution influences fat crystallization. *Journal of Food Processing and Preservation*, 42(12), e13848.
4. Wrage, J., Burmester, S., Kuballa, J., & Rohn, S. (2019). Coconut sugar (*Cocos nucifera* L.): production process, chemical characterization, and sensory properties. *LWT*, 112, 108227.
5. Karseno, E., Yanto, T., Setyowati, R., & Har-yanti, P. (2018). Effect of pH and temperature on browning intensity of coconut sugar and its antioxidant activity. *Food Research*, 2(1), 32-38.
6. Purnomo, H. (2007). Volatile components of coconut fresh sap, sap syrup and coconut sugar. *ASEAN Food Journal*, 14(1), 45.
7. Beegum, P. S., Nair, J. P., Manikantan, M. R., Pandiselvam, R., Shill, S., Neenu, S., & Hebbar, K. B. (2021). Effect of coconut milk, tender coconut and coconut sugar on the physico-chemical and sensory attributes in ice cream. *Journal of Food Science and Technology*, 1-12.
8. Srikaeo, K., & Thongta, R. (2015). Effects of sugarcane, palm sugar, coconut sugar and sorbitol on starch digestibility and physicochemical properties of wheat based foods. *International Food Research Journal*, 22(3), 923.
9. Umar, Z. A. (2016). The development strategy of coconut sugar industry. *International Journal Engineering and Science*, 5(3), 58-66.
10. Alonzo, L. M. B., Chioson, F. B., Co, H. S., Bugtai, N. T., & Baldovino, R. G. (2018, November). A machine learning approach for coconut sugar quality assessment and prediction. In *2018 IEEE 10th International Conference on Humanoid, Nanotechnology, Information Technology, Communication and Control, Environment and Management (HNICEM)* (pp. 1-4). IEEE.

СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ТРАНЗАКЦИЙ И АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА О НИХ

Гаджиев А.С.

*Магистр Азербайджанского Государственного
Университета Нефти и Промышленности,
факультет информационных технологий и управления,
Компьютерная Инженерия
II Курс.Группа R6211*

Агаева К.

Доктор философии по технике

SUSPICIOUS TRANSACTION TRACKING SYSTEM AND AUTOMATIC REPORTING

Gadjiyev A.,

*Master's Degree in Computer Engineering from Azerbaijan State Oil and Industry University, Faculty of
Information Technology and Management,
Second Year R6211 Group.*

Agayeva K.

PhD in Engineering.

АННОТАЦИЯ

В наши дни количество транзакций проходящих через системы платежей и банков достигает огромных масштабов. Далеко не все эти платежи являются для нас безопасными и приемлимыми. Поэтому необходимы регуляции направленные на отслеживание и мониторинг подозрительных транзакций, чтобы выявить проблемы и вовремя предотвратить их. Из-за количества транзакций и особенностей регуляций в какой-либо территориальной юрисдикции, неизбежно появляется необходимость в программном обеспечении, которое будет автоматизировать выполнение данных задач. В противном случае их выполнение не представляется возможным. В этой статье предлагается система отслеживания подозрительных транзакций с настраиваемыми параметрами, которая к тому же будет давать отчеты в выбранной форме, формате. Система предоставляет возможность настройки параметров для обнаружения подозрительных транзакций, которые могут варьироваться в зависимости от специфики бизнеса. Например, параметры могут включать в себя минимальную и максимальную сумму транзакции, местоположение и IP-адрес отправителя и получателя, тип транзакции и другие. Основной целью является сделать эту систему современной, быстрой и гибкой, чтобы соответствовать и подстраиваться под нужды бизнеса и законодательные требования определенной территориальной юрисдикции.

ABSTRACT

Nowadays, the number of transactions passing through payment systems and banks has reached enormous proportions. Not all of these payments are safe and acceptable for us. Therefore, regulations aimed at tracking and monitoring suspicious transactions are necessary to identify problems and prevent them in a timely manner. Due

to the number of transactions and the peculiarities of regulations in any territorial jurisdiction, there is inevitably a need for software that will automate the execution of these tasks. Otherwise, their execution is not possible. This article proposes a suspicious transaction tracking system with customizable parameters, which will also provide reports in the selected form and format. The system provides the ability to configure parameters for detecting suspicious transactions, which may vary depending on the specifics of the business. For example, parameters may include the minimum and maximum transaction amount, location and IP address of the sender and recipient, transaction type, and others. The main goal is to make this system modern, fast, and flexible to meet and adapt to the needs of the business and the legislative requirements of a particular territorial jurisdiction.

Ключевые слова: транзакция, отслеживание, автоматизация, отчет.

Keywords: transaction, tracing, automation, reporting.

Введение

Банковская транзакция

Когда у вас есть расходы, связанные с вашим бизнесом, например, аренда офисного пространства, платежи за них будут списываться с вашего банковского счета в виде транзакций. Формирование ваших счетов активов, капитала и обязательств полностью зависит от банковских транзакций.

Порядок проведения транзакций - это процесс применения транзакций - как дебетовых, так и кредитных - к балансу вашего счета. Порядок проведения транзакций важен, если на вашем счету недостаточно денег, чтобы оплатить все инициированные вами транзакции. Порядок проведения может повлиять на количество транзакций, которые приведут к превышению баланса на счету или которые будут возвращены непогашенными, а также на количество комиссий, которые вам придется заплатить. Транзакции могут быть проведены на вашем счете в "пакетном" режиме (несколько транзакций, проводимых одновременно в конце рабочего дня) или в "режиме реального времени" (транзакции проводятся по мере их совершения).

Пакетные транзакции обрабатываются группами или "пакетами" в конце каждого рабочего дня. Пакетные транзакции проводятся в следующем порядке:

Сначала проводятся кредиты. Кредиты включают депозиты, а также переводы и корректировки по транзакциям предыдущих рабочих дней, которые еще не были проведены в режиме реального времени. Однако, проценты начисляются в конце пакета.

Затем проводятся дебетовые. Дебетовые включают снятие наличных, чеки, оплату онлайн и транзакции с использованием дебетовых карт. Транзакции с использованием дебетовых карт проводятся по хронологическому порядку или когда наши записи указывают на то, что транзакция была выполнена, но чеки (кроме тех, которые были обналичены в отделении M&T) будут проведены по сумме в порядке возрастания (то есть, сначала самые маленькие по сумме чеки) внутри группы, отмеченной для этого типа дебетовых транзакций.

Комиссии списываются на ваш счет последними. Большинство комиссий списываются в тот же день, когда они возникают. Некоторые комиссии, включая комиссии за превышение лимита по счету, списываются на следующий рабочий день после возникновения превышения лимита на счету. Комиссии списываются в порядке от самой маленькой до самой большой суммы.

Чаще всего банковская транзакция осуществляется через оплату банковской платежной картой в магазине или сервисном учреждении. Процесс начинается с того, что владелец карты решает оплатить товар или услугу и передает карту кассиру (либо самостоятельно осуществляет оплату).

Для подтверждения легитимности держателя карты при использовании POS-терминала, информация о карте передается из терминала в банк-эквайер, который обслуживает данный терминал и заключил договор с владельцем торговой точки.

После этого, банк-эквайер передает информацию в платежную систему, которая обслуживает соответствующую карту. Затем, эта информация попадает в операционный центр, который связан с банками-участниками данной платежной системы.

Далее, информация о транзакции попадает в процессинговый и авторизационный центр, где проводятся более глубокие проверки на соответствие правилам и законам. Если возникают подозрения на мошенничество или нарушение условий обслуживания, транзакция может быть отклонена.

Эмитент проводит расчеты с платежной системой и переводит запрашиваемую сумму средств по транзакции и комиссию за ее обработку эквайеру.

Банк списывает оплаченную и подтвержденную клиентом сумму денег с их клиентского счета (для дебетовых карт). Транзакция завершается, когда торговая точка получает ответ с одобрением или отказом.

Клиент-серверная модель

Архитектура "клиент-сервер" (англ. client-server) представляет собой вычислительную или сетевую структуру, в которой задачи или нагрузка распределены между поставщиками услуг - серверами и заказчиками услуг - клиентами. Клиент и сервер, на самом деле, являются программным обеспечением. Обычно эти программы находятся на разных компьютерах и взаимодействуют между собой через вычислительную сеть, используя сетевые протоколы, но они также могут быть размещены на одном компьютере.

Характеристика клиент-сервер описывает взаимоотношения между взаимодействующими программами в приложении. Серверный компонент предоставляет функцию или услугу одному или нескольким клиентам, которые запрашивают такие услуги.

Отношения между клиентом и сервером основаны на обмене сообщениями в формате запрос-ответ и должны соответствовать общему протоколу связи, который формально определяет правила,

язык и шаблоны диалога, которые должны использоваться. Общение между клиентом и сервером обычно осуществляется с помощью протоколов TCP/IP.

Протокол TCP (Transmission Control Protocol) является одним из основных протоколов интернета, который обеспечивает надежную доставку данных между приложениями, работающими на разных устройствах. При установлении соединения между клиентом и сервером, TCP использует трехсторонний рукопожатие для согласования параметров соединения. Затем TCP разбивает данные на пакеты, устанавливает порядок их доставки и подтверждает получение каждого пакета.

Кроме того, TCP обеспечивает контроль потока, то есть регулирует скорость передачи данных, чтобы избежать перегрузки сети и потерь пакетов. Если какой-то пакет не был получен или был поврежден, TCP повторно передаст его. Это делает протокол надежным и обеспечивает высокую степень гарантии доставки данных.

Протокол IP (Internet Protocol), в свою очередь, обеспечивает маршрутизацию пакетов данных в Интернете. IP не поддерживает соединения между устройствами, и каждый пакет обрабатывается независимо от других. IP использует адресацию, чтобы доставить пакеты на правильный конечный узел, но не заботится о порядке их доставки, контроле потока или повторной передаче утерянных пакетов.

Таким образом, протокол TCP и протокол IP работают вместе, чтобы обеспечить надежную и эффективную передачу данных в Интернете. TCP обеспечивает надежность и контроль передачи данных, а IP обеспечивает их маршрутизацию в сети.

Протокол TCP поддерживает соединение до тех пор, пока клиент и сервер не завершат обмен сообщениями. TCP определяет наилучший способ разделения приложения на пакеты, которые могут быть доставлены по сети, передает и получает пакеты из сети, а также управляет контролем потока и повторной передачей утерянных или поврежденных пакетов. Протокол IP не поддерживает соединение между узлами сети, и каждый пакет данных, передаваемый через Интернет, является независимой единицей данных, не связанной с другими единицами данных.

Модель клиент-серверной архитектуры имеет множество преимуществ:

- Одиночный сервер, на котором хранятся все необходимые данные, облегчает защиту данных и управление авторизацией и аутентификацией пользователей.
- Ресурсы, такие как сегменты сети, серверы и компьютеры, могут быть добавлены в клиент-серверную сеть без значительных прерываний.
- Доступ к данным может быть осуществлен эффективно без необходимости нахождения клиентов и сервера рядом.
- Все узлы в клиент-серверной системе независимы, запрашивая данные только у сервера, что облегчает обновление, замену и перемещение узлов.

- Данные, передаваемые через протоколы клиент-серверной архитектуры, не зависят от платформы.

О подозрительных транзакциях

Сначала нужно определить, что является подозрительной транзакцией. В современном финансовом секторе под этим термином обычно понимаются два типа транзакций, которые направлены на:

1. Финансирование терроризма подразумевает предоставление финансовой помощи преступным организациям, признанным государством нежелательными и представляющими угрозу для общества.

2. Отмывание денег представляет собой второй способ легализации доходов, полученных незаконными путями, такими как мошенничество, воровство данных и другие преступные действия.

Вот несколько примеров необычных транзакций, которые могут служить признаком возможного отмывания денег:

1. Транзакции, чьи значения не соответствуют профессиональной деятельности и финансовому положению, заявленному клиентом
2. Неожиданные движения в транзакциях и управлении счетами
3. Транзакции, показывающие значительные колебания по объему или частоте бизнеса клиента
4. Маленькие депозиты и переводы, которые сразу же выделяются на счета в других странах или регионах

5. Транзакции, которые показывают внезапное и необоснованное изменение по сравнению с историей клиента по принятым стандартам

6. Транзакции, чья степень сложности и риска не соответствует технической квалификации клиента

Дополнительно, следующие практики также могут рассматриваться как признаки отмывания денег:

1. Отказ в предоставлении необходимой информации для обновления информации об учетной записи
2. Регулярное создание или изменение нескольких банковских счетов
3. Призыв, принуждение или подкуп должностного лица для изменения истории или записи о транзакции
4. Счета без ясных ссылок: адрес, удостоверение личности, место работы и финансовые документы в поддержку и т.д.

5. Исходя из вышесказанного, все должностные лица, поставщики услуг и партнеры должны сообщать о подозрительных случаях отмывания денег ответственному за соблюдение соответствующих правил и процедур.

Система отслеживания подозрительных транзакций и автоматического отчета о них.

Система будет работать по принципу подключения к ней уже готовой банковской среды т.е. использовать клиент-серверную модель. Саму систему – можно будет разделить на три основные части:

1. Валидатор

2. Обработчик транзакций
3. Система отчета

1. Валидатор

Итак, первая часть системы будет состоять из валидатора, который будет ответственен за проверку транзакционных данных на соответствие заранее заданным критериям. Критерии будут передаваться через интерфейс и настраиваться в соответствии с требованиями системы.

После получения транзакционных данных из системы отслеживания, валидатор будет производить проверку на соответствие критериям. Если условия будут выполнены, то транзакция будет возвращена без изменений. В противном случае данные о транзакции будут переданы в систему отчета для последующего анализа.

Кроме того, в обработчик транзакций будет возвращена транзакция с установленным флагом, чтобы дальнейшая обработка данных происходила в соответствии с результатами проверки валидатором.

Таким образом, система будет обеспечивать контроль и управление транзакциями в соответствии с заданными критериями, что позволит улучшить процесс управления данными в организации.

2. Обработчик транзакций

Вторая часть системы будет заниматься получением транзакций из базы данных за определенный период времени, передачей их в валидатор для проверки на соответствие критериям, а затем получением обратно транзакций с флагами или без них. Для поиска и сортировки транзакций в базе данных будут использоваться метаданные, которые содержат информацию о них. Флаги необходимы для обозначения подозрительных транзакций и более удобного поиска в базе данных.

Периодически система отслеживания передает непроверенные транзакции в валидатор и получает их обратно. Если в результате проверки получена подозрительная транзакция, она помечается соответствующим флагом, чтобы в будущем можно было быстро и удобно найти ее в базе данных банка. Это позволит предоставить доказательства в случае необходимости. Подозрительная транзакция будет возвращена в базу данных и храниться в долгосрочной перспективе.

3. Система отчета

Дополнительно можно отметить, что система отчета имеет гибкую настройку, позволяющую выбрать только те данные, которые необходимы для отображения в отчете. Например, пользователь может выбрать, какие поля должны быть включены в отчет, а какие - исключены. Это упрощает процесс анализа данных и позволяет быстрее выявлять подозрительные транзакции.

Кроме того, система отчета может предоставлять доступ к данным нескольким пользователям, настроив для каждого из них уникальный профиль доступа. Например, главный бухгалтер может иметь полный доступ к отчетам о всех транзакциях, в то время как менеджер по продажам может иметь доступ только к отчетам о транзакциях, связанных с его отделом.

Система отчета также может включать функции автоматической генерации отчетов и регулярного обновления информации, чтобы пользователи могли получать актуальную информацию без задержек. Это поможет компании быстро и эффективно реагировать на изменения в транзакциях и сократить потенциальные убытки от мошенничества или других незаконных действий.

Таким образом, система отчета является неотъемлемой частью системы отслеживания подозрительных транзакций, позволяя пользователям быстро и легко анализировать большие объемы данных и выявлять подозрительные транзакции.

Вывод: Данная система предоставляет множество преимуществ для эффективной обработки и анализа больших объемов данных. С ее помощью мы можем быстро обрабатывать информацию о транзакциях, что позволяет нам выявлять подозрительные операции и принимать меры для их предотвращения.

Важным компонентом данной системы является аккумуляция подозрительных транзакций. Это позволяет нам в будущем анализировать эти операции более детально и выявлять связанные с ними риски. Кроме того, возможность миграции таких транзакций в отдельную базу данных или отмены их позволяет нам более точно контролировать операции и обеспечивать безопасность.

Для более детального анализа данных, система предоставляет настраиваемые отчеты, которые можно передавать в нужные государственные структуры в соответствии с их требованиями. Это позволяет нам эффективно взаимодействовать с регуляторами и ускорить процесс проверки операций.

Валидатор как отдельная часть системы позволяет нам быстро реагировать на изменения и не тратить на это много финансов и времени. Это обеспечивает нам гибкость в работе и позволяет быстро адаптироваться к новым требованиям рынка.

Кроме того, обработчик транзакций работает независимо от состояния других частей программы, что гарантирует стабильность работы системы и надежность обработки данных.

Система отчета предоставляет ответы в удобной форме, что упрощает и ускоряет процесс анализа данных и принятия решений на основе полученных результатов.

Итак, можно уверенно сказать, что благодаря данной системе мы можем эффективно отслеживать подозрительные транзакции и гарантировать безопасность операций.

Литература:

1. Статья: <https://www.cnews.ru/reviews/free/finance/pay/>
2. Статья: <https://privatbankrf.ru/karty/tranzatskiya-po-bankovskoy-karte-chto-eto-takoe-prostyimi-slovami.html>
3. «Путешествия банковской транзакции» <https://habr.com/ru/post/229393/>
4. Статья: <http://www.belcard.by/bank-tech/payment-systems/transaction-security/>

5. Катаржина ХОФФМАН-СЕЛИЦКА - Интернет-банкинг: 5 уровней защиты: <https://www.iksmmedia.ru/articles/5249913-Internetbanking-5-urovnej-zashhity.html>

6. Статья: <https://chargeback.pro/informatsiya/onlajn-tranzaktsii>

7. Статья: <https://www.v2b.ru/articles/podozritelnye-operatsii-klientov-s-tochki-zreniya-bankov/>

8. Е. Баранова, А. Бабаш "Информационная безопасность и защита информации" 3-е изд. (2016)

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТИПОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

*Пайызов Э.Ш.,
Магистр*

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, г. Баку, Азербайджан

Салимов В.Г.

Кандидат технических наук

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, г. Баку, Азербайджан

AUTOMATING COMMON OPERATIONS IN AN INDUSTRIAL ENTERPRISE USING MACHINE-LEARNING TECHNOLOGY

*Payizov E.,
Master*

Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan

Salimov V.

Candidate of Technical Sciences

Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan

АННОТАЦИЯ

Автоматизация типовых операций на производственном предприятии является важным шагом в повышении эффективности и оптимизации рабочих процессов. В данной статье рассматривается использование технологии машинного обучения для автоматизации типовых операций. Приводятся результаты исследований, проведенных на производственном предприятии, где была разработана модель машинного обучения для классификации типовых операций и определения наиболее эффективных способов их выполнения. Представленный подход позволил автоматизировать типовые операции, что привело к сокращению времени на выполнение операций, увеличению производительности и уменьшению затрат на производство. Результаты исследования показывают потенциал технологии машинного обучения в улучшении рабочих процессов на производственном предприятии.

ABSTRACT

Automating common operations in an industrial enterprise is an important step towards increasing efficiency and optimizing work processes. This article discusses the use of machine learning technology for automating common operations. Results of research conducted at a production plant, where a machine learning model was developed for classifying common operations and identifying the most effective ways to perform them, are presented. The approach presented in this article enabled the automation of common operations, resulting in reduced operation times, increased productivity, and decreased production costs. The research findings demonstrate the potential of machine learning technology for improving work processes in an industrial enterprise.

Ключевые слова: автоматизация, производственное предприятие, типовые операции, машинное обучение, модель классификации, оптимизация рабочих процессов.

Keywords: automation, industrial enterprise, common operations, machine learning, classification model, optimization of work processes.

1. Введение

Автоматизация типовых операций является важной задачей для производственных предприятий, стремящихся повысить эффективность своих процессов. Типовые операции включают широкий спектр действий, которые выполняются регулярно и имеют повторяющийся характер. Некоторые из них могут быть монотонными, трудоемкими и подвержены человеческим ошибкам.

Традиционные методы выполнения типовых операций часто требуют значительных усилий и затрат времени со стороны работников. Кроме того, человеческий фактор может привести к ошибкам и неправильной обработке данных, что может негативно сказаться на качестве продукции и производительности предприятия.

Одним из решений для оптимизации типовых операций является применение технологии машинного обучения. Машинное обучение позволяет раз-